

ИНТЕРНЕТ В САМОЛЁТЕ

¹Ибраимов Р.Р., ²Кувондинов Ш.О

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10726638>

Аннотация. Перечисляются проблемы усложняющие наличия доступа к интернету в самолёте и пути их решение с помощью различных систем организации доступа, анализируются их достоинства и недостатки. Показывается необходимость для путешественников наличие постоянного подключения к Интернету в самолёте, что в свою очередь приведет к устойчивому росту рынок бортового Wi-Fi и увеличит возможности как для авиакомпаний, так и для пассажиров.

Ключевые слова: Самолет, интернет, доступ, бортовой Wi-Fi, авиакомпании, рынок

Abstract. The problems that complicate the availability of Internet access on an airplane and ways to solve them using various access systems are listed, their advantages and disadvantages are analyzed. It shows the need for travelers to have a permanent Internet connection on board, which in turn will lead to sustainable growth in the in-flight Wi-Fi market and increase opportunities for both airlines and passengers.

Keywords: Airplane, Internet, access, onboard Wi-Fi, airlines, market

Annotatsiya. Samolyotda Internetga kirishni qiyinlashtiradigan muammolar va ularni turli xil kirish tizimlari yordamida hal qilish yo'llari sanab o'tilgan, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. Bu sayohatchilarning bortda doimiy internet aloqasiga ega bo'lishi zarurligini ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida parvoz ichidagi Wi-Fi bozorining barqaror o'sishiga olib keladi va ham aviakompaniyalar, ham yo'lovchilar uchun imkoniyatlarni oshiradi.

Kalit so'zlar: Samolyot, Internet, kirish, bortdagi Wi-Fi, aviakompaniyalar, bozor

Как считает Джон Уэйд, главный операционный директор Gogo: «интернет в полете больше не роскошь, а необходимость». Это мнение разделяют 92% пассажиров, которые, согласно опросу Inmarsat, использовали бы интернет в полете, если бы он был доступен на их рейсе.

Однако доступ в Интернет в самолётах является важной и довольно дорогостоящей услугой, а не дополнительной привилегией, так как нужен не только для развлечений, но и для работы, решения деловых вопросов. Поэтому в настоящее время, выбирая авиакомпанию, наличие интернета является предпочтительным.

В настоящее на борту многих самолётов предусматривают возможность доступа к Всемирной сети при наборе самолётом необходимой высоты, но подключение возможно на высотах не менее 3000 метров. Однако каждая авиакомпания формулируют в этом случае свои требования. К таким относятся ряд американских и европейских авиакомпаниям, а российские требуют отключать мобильные телефоны из-за их воздействие на высокочастотное оборудование лайнера.

Для входа пассажиров в Всемирную сеть на борту самолёта предусматривается точка доступа Wi-Fi. Бортовой Wi-Fi впервые представила Lufthansa в 2004 году. В 2017 году эту услугу предлагали уже 53 авиакомпании, но к 2018 году это число выросло до 82, что указывает на быстрое внедрение этой технологии.

Установка и монтаж Wi-Fi в самолёте, в 2024 году требует около одного миллиона долларов и многие авиакомпании не обладают такими финансовыми возможностями, поэтому сеть интернет имеется не на всех авиалайнерах.

Подключение интернета на борт самолета возможно по двум вариантам. Первый вариант называется «АТG», в этом случае на земле организуются или используются существующие сети базовых станций (BTS) мобильной связи с антеннами, в которых предусматриваются специальные программы позволяющие организовать связь с авиалайнерами.

Принцип работы АТG

Здесь BTS передает сигнал авиалайнеру, выступающему в качестве 3G-роутера. Количество BTS зависит от расстояния и маршрута самолета, причем подключаются к самолету сразу несколько BTS и автоматически. Переключение BTS к авиалайнеру осуществляется как в сотовой связи благодаря хендоверу. Приведенная схема подключения сегодня используется наиболее часто. Причем специальная программа установленная на BTS не позволяет использовать мобильный ТЛФ для доступа в интернет.

Подобную схему активно используют в США, где развернуто большое количество BTS под названием сети Aircell (другое название GoGo) с более чем 160 станциями типа CDMA2000. BTS устанавливаются вдоль маршрутов полета самолетов и поэтому отсутствует необходимость сплошного покрытия. Скорость доступа к сети составляет до 9,6 Мбит в секунду.

Недостатком АТG является отсутствие связи при полете самолета над океаном или морем, так как установка BTS возможна только на земле.

По второму варианту применяется спутниковая связь с использованием геостационарных ИСЗ. Зона покрытия данного типа ИСЗ может достигать сотни тысяч квадратных километров.

Интернет на борту самолета через спутник

Мощность сигнала зависит от частоты и размера антенн на станциях, а скорость передачи данных может достигать порядка 50–100 Мбит в секунду, которая потом делится на всех пассажиров авиалайнера. Скорости хватает для возможного посещения социальных сетей или просмотра веб-страниц, но работа в онлайн-режиме достаточно затруднительна.

Специальные антенные установки относительно тяжелые и имеют большие габариты, что естественно негативно отражается на аэродинамических характеристиках авиалайнера. Кроме того для работы антенно необходимо топливо, в связи с этим и стоимость билетов на такие самолеты дороже.

Впервые спутниковая Сеть для доступа в интернет была осуществлена с борта авиалайнера компании Boeing в конце 90-х годов. За короткий срок она создала собственную спутниковую сеть Connexion. Она же изобрела первые антенны для передачи сигналов и технологии, которые подавляли сигналы сотовых телефонов.

Второй подключила спутниковую Сеть к воздушной гражданской авиации компания Gogo, которая установила самое большое количество наземных базовых станций для передачи сигнала. Как считают в компании Gogo, мотивацией развития подобной услуги стал выпуск первых iPhone марки Apple, так как выпуску данных телефонов мотивировал у американцев спрос на мобильный интернет.

Преимущества при реализации доступа в Интернет в самолетах очевидны, вместе с тем внедрение надежного и быстрого Wi-Fi в полете не лишено проблем. Во-первых, обеспечить доступ в Интернет на высоте 35 000 футов технически сложно. Самолеты должны быть оснащены подходящей технологией для подключения к спутникам или наземным вышкам. Более того, по мере увеличения числа пассажиров, пользующихся этой услугой, растет и спрос на пропускную способность. Авиакомпаниям необходимо управлять этим спросом, чтобы обеспечить хороший пользовательский опыт для всех пассажиров.

Стоимость – еще один фактор. Установка технологии Wi-Fi на самолетах может оказаться дорогостоящей, и авиакомпаниям необходимо решить, как покрыть эти расходы. Будут ли они брать на себя расходы или переложат их на пассажиров через сборы?

Несмотря на эти проблемы, тенденция очевидна: пассажиры хотят и все чаще ожидают наличия Wi-Fi на борту. По мере развития технологий и роста потребностей пассажиров мы можем ожидать, что все больше авиакомпаний будут предлагать эту услугу, а существующие услуги станут быстрее и надежнее. Будущее авиаперелетов, несомненно, связано!

В заключении следует отметить, что потребность в постоянном подключении к Интернету в самолете становится решающим фактором для путешественников. С будущим развитием цифровизации в жизни общества, рынок бортового Wi-Fi будет устойчиво расти, так как совершенно очевидно возникновение все больших возможностей как для авиакомпаний, так и для пассажиров.